

ESTUDO DO EFEITO RTM NOS DISTÚRBIOS DA GRAVIDADE E ANOMALIAS DE ALTURA NAS ESTAÇÕES IHRF, NO BRASIL, USANDO DIFERENTES ABORDAGENS

THIAGO KERR PADILHA¹
TIAGO LIMA RODRIGUES²

¹Universidade Federal do Paraná – thiagokerr@ufpr.br

²Universidade Federal do Paraná – tiagorodrigues@ufpr.br

No ano de 2015, a IAG (*International Association of Geodesy*) propôs na resolução No.01/2015 a definição e realização do IHRF (*International Height Reference System*), com o objetivo de propor um sistema global e unificado de altitudes relacionadas ao campo da gravidade, permitindo a padronização das altitudes com parâmetros físicos, sendo de grande importância para as pesquisas e obras que envolvam diferentes países, já que todos estariam utilizando o mesmo sistema de altitudes. Além do fato de auxiliar obras e pesquisas envolvendo diferentes países, o IHRF também será importante para as pesquisas que envolvem a determinação e investigação de mudanças globais no planeta Terra, detecção do nível do mar, etc. Assim, desde 2011 o GGOS (*Global Geodetic Observing System*) criou grupos de trabalho com o objetivo de desenvolver métodos e investigações para a definição e realização do IHRF. De acordo com [1], a modelagem do campo gravitacional pode ser subdividida em longos, médios e curtos comprimentos de onda, onde os longos e médios comprimentos de onda estão associadas com os efeitos globais do campo da gravidade, e os curtos comprimentos de onda com efeitos locais, relacionados à topografia do terreno. A modelagem dos curtos comprimentos de onda do campo gravitacional pode ser obtida através da Modelagem Residual do Terreno (RTM - do inglês *Residual Terrain Modeling*), conhecida como técnica RTM, sendo atualmente um problema em aberto para a implementação do IHRF no mundo, pois esta técnica permite o uso de diferentes dados e abordagens que obtêm diferentes resultados. No Brasil, os estudos direcionados à determinação do valor do geopotencial não levaram em conta os efeitos da topografia residual. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso de diferentes abordagens (prismas retangulares, poliedros, tesseróides e ponto-massa) no domínio espacial para fornecer distúrbios de gravidade RTM e anomalias de altura nas futuras estações do IHRF. Esta técnica exige a utilização de dados que representem a superfície do terreno (como um Modelo Digital de Elevação) e dados que representem a densidade da crosta. Para os testes numéricos, foi testado o Modelo Digital de Elevação (DEM) FABDEM V1-2, que é o produto do DEM COPERNICUS 30 corrigido do viés de altura de árvores e edifícios [2], e também foi utilizado o próprio DEM COPERNICUS [3] para comparação dos resultados. No caso de estações em regiões costeiras (como SCIM e CEFT), foram utilizados dados batimétricos do SRTM15+ DEM [4] para complementar os dados continentais. Para a informação de densidade, de modo a obter valores mais realistas, foi utilizado o modelo UNB_TopoDensT_2v01 [5] com uma resolução de 30 arc sec e também foi feita a comparação com os resultados utilizando um valor de densidade constante para rocha cristalina de 2670 kg/m³. Assim, a técnica RTM foi calculada para todas as estações utilizando um raio de integração de 210 km. Todos os cálculos foram realizados em ambiente MATLAB de forma vetorizada com o objetivo de ser executado mais rapidamente do que os códigos que contêm loops [6]. Além disso, o arquivo .mex do poliedro full.mexw64 do MATLAB do software TGF desenvolvido por [7] foi usado para acessar o poliedro do código Fortran escrito por [8]. As rotinas para a anomalia de altura RTM foram validadas anteriormente em [9]. As rotinas para os distúrbios de gravidade RTM foram validadas por meio da comparação com um mapa de distúrbios de gravidade RTM sobre a área de Zugspitze na Alemanha, gerado por [7] usando o software TGF e o MERIT DEM. As diferenças nos resultados devem-se principalmente à maneira de obter o DEM de referência por média móvel em vez da abordagem de superfície harmônica esférica. Como resultados, em termos de anomalia de altura RTM, os valores obtidos por cada abordagem separadamente foram concordantes a nível submilimétrico, independentemente do valor do raio de integração, como pode ser visto na figura 1, que apresenta o comportamento das anomalias de altura na estação CUIB calculada por diferentes abordagens a medida que o raio de integração aumenta. No entanto, na estação BRAZ registaram-se diferenças significativas em relação aos resultados obtidos em trabalhos anteriores [9]. Por outro lado, para os distúrbios de gravidade RTM as diferenças atingiram o nível de mGal como pode ser visto na figura 2 para a mesma estação CUIB, que chegou a diferenças superiores a 5 mGal entre as abordagens. Neste caso, foi também testada a utilização de abordagens combinadas. Para a análise da exatidão, os valores RTM calculados foram comparados com valores de

referência do SGB (Sistema Geodésico Brasileiro), porém, vale ressaltar que a comparação dos curtos comprimentos de onda (RTM) com dados do SGB que possuem o espectro completo do campo gravitacional não é a mais adequada para este tipo de estudo, sendo necessário, para trabalhos futuros, complementar os dados RTM com os longos e médios comprimentos de onda para se obter o espectro completo. No contexto dos valores de densidade, as divergências atingiram cerca de 5 mm na anomalia da altura RTM e 1 mGal nos distúrbios de gravidade. Isto realça a importância da utilização de um modelo de densidade. A utilização do FABDEM V1-2 em substituição do DEM COPERNICUS 30 propôs diferenças de aproximadamente 4 mGal em relação aos distúrbios de gravidade, enquanto que para as anomalias de altura, a diferença variou entre 1 mm e 5 mm, convergindo cada vez mais para o valor de 2 mm para os raios de integração mais elevados, o que também evidencia a importância do uso de Modelos de Elevação que melhor representem a topografia do terreno. Como conclusões, em relação às anomalias de gravidade, o uso de diferentes abordagens não apresentou diferenças significativas entre si, sendo concordantes à nível submilimétrico, logo, pode-se optar pela abordagem que têm o menor esforço computacional no contexto brasileiro. Em relação aos distúrbios de gravidade, as diferenças foram significativas, sendo necessária uma avaliação mais aprofundada da abordagem mais adequada para a região de estudo ao utilizar esta funcional. Estas diferenças em distúrbios de gravidade podem gerar discrepâncias no cálculo do geopotencial nas estações IHRF brasileiras, tendo em vista que o uso do RTM no domínio espacial para distúrbios de gravidade acarretam em divergências entre as abordagens utilizadas. Recomenda-se futuramente analisar a exatidão destas abordagens com o SGB após a integração dos curtos comprimentos de onda com a parte faltante do espectro gravitacional, através da técnica Remove-Compute-Restore, permitindo a realização de análises estatísticas mais acertivas e melhores conclusões sobre qual abordagem se adapta melhor no contexto brasileiro para implementação do IHRF no Brasil.

Figura 1 – Valores de discrepância $\Delta\zeta$ em metros obtidos com o uso de cada abordagem individualmente e combinada, em um intervalo de 1 km até um raio de integração de 210 km.

Fonte: Os autores.

Figura 2 – Valores de discrepância $\Delta\delta g$ em mgal obtidos com o uso de cada abordagem individualmente e combinada, em um intervalo de 1 km até um raio de integração de 210 km.

Fonte: Os autores.

Palavras-chaves: RTM; IHRS; Abordagens no domínio espacial; FABDEM; UNB_TopoDensT.

Referências

- [1] SÁNCHEZ, Laura; SIDERIS, Michael G. Vertical datum unification for the international height reference system (IHRs). **Geophysical Journal International**, v. 209, n. 2, p. 570-586, 2017.
- [2] HAWKER, Laurence; UHE, Peter; LUNTADILA, Paulo; SOSA, Jeison; SAVAGE, James; SAMPSON, Christopher; NEAL, Jeffrey. A 30 m global map of elevation with forests and buildings removed. **Environmental Research Letters**, v. 17, n. 2, p. 024016, 2022.
- [3] EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA). Copernicus Digital Elevation Model (DEM): Products. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5270/ESA-c5d3d65>. Acesso em: 7 out. 2024.
- [4] TOZER, Brook; SANDWELL, David T.; SMITH, Walter H. F.; OLSON, C.; BEALE, J. R.; WESSEL, P. Global bathymetry and topography at 15 arc sec: SRTM15+. **Earth and Space Science**, v. 6, n. 10, p. 1847-1864, 2019.
- [5] SHENG, M.; SHAW, C.; VANÍČEK, P.; KINGDON, R.; SANTOS, M.; FOROUGH, I. Formulation and validation of a global laterally varying topographical density model. **Tectonophysics**, v. 762, p. 45-60, 2019.
- [6] ABDALLA, Ahmed; FERREIRA, Vagner. A semi-vectorized and relationally-operated algorithm for fast geoid computation using Stokes's integration. **Earth Science Informatics**, v. 15, n. 3, p. 2017-2029, 2022.
- [7] YANG, Meng. **Investigation of the residual terrain modelling (RTM) technique for high-frequency gravity calculations**. 2020. Tese de Doutorado. Technische Universität München.
- [8] TSOULIS, Dimitrios. Analytical computation of the full gravity tensor of a homogeneous arbitrarily shaped polyhedral source using line integrals. **Geophysics**, v. 77, n. 2, p. F1-F11, 2012.
- [9] RODRIGUES, Tiago Lima. A contribution for the study of RTM effect in height anomalies at two future IHRs stations in Brazil using different approaches, harmonic correction, and global density model. **Journal of Geodetic Science**, v. 12, n. 1, p. 75-91, 2022.